

Le opere ingegneristiche della III dinastia: la diga di Saad el-Kafara e la piramide di Djoser

Francesco Gabriele Vasile - Michele Salvatore Maria Corrado

Abstract

Il contributo esamina le opere ingegneristiche della III dinastia egizia (2686-2613 a.C.), la diga di Saad el-Kafara e il complesso funerario di Djoser a Saqqara. La diga di Saad el-Kafara, localizzata nel wadi al-Garawi, rappresenta uno dei più antichi esempi di infrastruttura idraulica finalizzata al controllo delle piene stagionali. La sua rapida distruzione, verosimilmente dovuta a un evento di piena eccezionale e all'assenza di un sistema di sfioro, costituisce un caso emblematico di insuccesso tecnico nell'ingegneria dell'Antico Regno. In contrapposizione, la piramide a gradoni di Djoser, attribuita al progetto del visir Imhotep, segna un punto di svolta nell'architettura funeraria monumentale, sia per la scala costruttiva che per la valenza simbolica legata alla cosmogonia egizia. Il confronto tra questi due interventi permette di delineare la natura sperimentale e innovativa della III dinastia, fase cruciale nello sviluppo delle competenze ingegneristiche e architettoniche che avrebbero caratterizzato la civiltà faraonica nei secoli successivi.

Contesto storico

La III dinastia rappresenta la fase di passaggio tra il periodo protodinastico e l'Antico Regno¹, anche se secondo Schlögl è proprio da questa dinastia che si può parlare di Antico Regno². Essa si colloca tra il 2686 e il 2613 a.C.³ e segna un'epoca di grande sviluppo economico e scientifico: proprio in questo periodo, grazie alla fioritura della matematica e dell'astronomia, verranno edificati edifici eccezionali⁴. La ricostruzione della successione dei sovrani della III dinastia risulta problematica a causa della natura frammentaria e contraddittoria delle fonti disponibili. Il fondatore della III dinastia fu il re Nebka, che sposò la figlia dell'ultimo sovrano della II dinastia: purtroppo il suo periodo di regno è in gran parte oscuro e abbiamo informazioni sul suo successore diverse attestazioni, in particolare le impronte di sigillo rinvenute nella tomba e nel complesso funerario di Khasekhemuy, suggeriscono che Horo Netjerikhet – probabilmente suo figlio – più noto con il nome di Djoser, ne sia stato il diretto successore vissero sotto la XVIII dinastia⁵ e all'interno del Papiro Westcar e in numerosi graffiti incisi nel suo grande complesso funerario di Saqqara, frequentato e ricordato fino alla XXVI dinastia. L'eco del sovrano della III dinastia giunge fino al periodo tolemaico, quando in una stele del tempio di Tolomeo V viene ricordato come un sovrano saggio e pio⁶. Il suo complesso funerario è situato a Saqqara, a sud delle tombe reali protostoriche⁷,

¹ GRIMAL, 2021 pp. 81-90.

² SCHLÖGL 2005: p. 26.

³ GRIMAL, 2021 pp. 81-90.

⁴ SCHLÖGL 2005: p. 26.

⁵ *Ivi* pp. 27-28.

⁶ PIACENTINI, 2005 pp. 614-615.

⁷ SCHLÖGL 2005: p. 28.

ed è racchiuso all'interno di un muro di cinta a rientranze e aggetti⁸, lungo 545 metri e largo 280⁹, interamente realizzato in pietra. Del complesso fanno parte: una replica in pietra di cappelle e padiglioni per la celebrazione eterna del giubileo regale, magazzini per le offerte, tempio funerario, "tomba meridionale" e altri edifici accessori. Tuttavia, l'elemento più innovativo è rappresentato dalla realizzazione della piramide a gradoni¹⁰, che stava a rappresentare la collina primordiale che, secondo la concezione religiosa egizia, emerse come prima terra dalle acque primordiali, e simboleggiava la scala celeste che il sovrano avrebbe percorso per ascendere al cielo dopo la morte, in linea con il culto solare¹¹.

Gli altri sovrani della III dinastia di cui sappiamo meno rispetto a *Djoser* e *Netjerikhet* sono: *Sekhemkhet*, *Khaba*, *Sanakht Nebka* e infine *Qahedjer Huni*. *Sekhemkhet*, noto con i nomi di *Djoserti-ankh* oppure *Djoserti-teti*, progettò un complesso funerario ancora più ampio di quello di *Djoser*, ma non è stato mai portato a termine. Mentre per quanto riguarda il re *Qahedjer Huni*, comunemente identificato come *Huni*, a lui è attribuita la piccola piramide a gradoni, simile a quella di *Djoser*, ma di dimensioni più piccole, situata ad Elefantina. A lui vengono associate anche altre piramidi analoghe situate a Edfu-sud, el-Kula, Ombos/Tukh, Abido e Zawiet el-Mayetin, tutte risalenti alla fine della III dinastia o all'inizio della IV. Queste strutture non sono destinate ad essere sepolture, ma avevano una funzione commemorativa, celebrate come simboli del potere regale¹².

Il Nilo

La configurazione geografica dell'antico Egitto è caratterizzata dalla presenza del fiume Nilo, il quale si estende dalla parte settentrionale, ovvero il delta, fino a raggiungere la prima cateratta Aswan.¹³ La valle del Nilo è costituita da una pianura alluvionale che attraversa sia l'Alto Egitto e sia il Basso Egitto fungendo da asse vitale per lo sviluppo della civiltà egizia¹⁴.

Esso rappresenta la principale risorsa naturale del Paese, nonché uno dei fiumi più lunghi e importanti del mondo. Il suo corso è formato dall'unione del Nilo bianco, che nasce nella regione dei grandi laghi del centro Africa, con il Nilo azzurro, che invece ha origine sull'altopiano etiopico. L'unione di due corsi si ha in corrispondenza della città di Khartoum, capitale del Sudan. Da qui il fiume prosegue il suo corso verso nord sostanzialmente senza ulteriori affluenti¹⁵.

Il fiume contribuì alla nascita dell'Egitto faraonico per il suo regime di piene. Prima che diversi interventi ne imbrigliassero il corso, infatti, le piene avevano favorito l'agricoltura, consentendo in epoche precoci il rapido sviluppo di surplus per sopportare la nascita e lo sviluppo delle prime organizzazioni sociali complesse. Infatti, le piene annuali, depositando sedimenti fertili lungo le rive, insieme con particolari condizioni climatiche favorevoli, rendono possibile un'agricoltura intensiva, favorendo il surplus agricolo¹⁶.

⁸ PIACENTINI, 2005 pp. 614-615.

⁹ SCHLÖGL 2005: p. 28.

¹⁰ PIACENTINI, 2005 pp. 614-615.

¹¹ SCHLÖGL 2005: p. 28.

¹² PIACENTINI pp. 615-619.

¹³ BARD, 2020 p. 53.

¹⁴ *Idem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

Grazie alla costruzione delle dighe, è stato possibile controllare le piene, favorendo così le esigenze di una produzione agricola costante. Un altro fattore importante, che ha evitato la distruzione di villaggi e cittadine egiziane, spesso connesso dalle piene annuali troppo abbondanti.¹⁷

Risorse geologiche e minerarie

Il fiume non ha però determinato solo lo sviluppo dei processi antropici, ma anche contribuito alle stesse caratteristiche fisiche del territorio. Il sistema di antichi bacini fluviali comprendenti la rete di affluenti dell'antico corso del Nilo, insieme con distese di paludi e acquitrini, hanno infatti favorito il processo di sedimentazione di vaste distese di sabbia e ha portato la formazione di depositi di arenaria come la formazione nubiana che interessa la parte meridionale dell'Egitto attuale, del nord Sudan e che si spinge in profondità nel deserto della regione libica. A questi processi antichi si lega anche la formazione di vasti depositi di calcarei che sono invece il risultato di processi di sedimentazione in ambiente marino. Di particolare importanza sono anche le aree caratterizzate dalla presenza di pietre di formazione molto antica e di origine vulcanica come i graniti; questi si concentrano lungo il corso del Nilo corrispondente alle cateratte. Si tratta di vasti affioramenti di pietre dure che interrompono il corso del fiume costituendo delle barriere naturali anche per la navigazione, almeno nei periodi di magra. Quest'ultimo gruppo di elementi geologici completa il quadro generale della conformazione fisica del territorio frutto. Già in epoca molto precoce, infatti, le antiche comunità iniziarono lo sfruttamento di questi materiali raggiungendo in tempi relativamente brevi la padronanza nell'uso della pietra che divenne un elemento costante nella tradizione artistica e architettonica faraonica¹⁸.

Oltre alle pietre ci sono i giacimenti di metalli, che favorirono lo sviluppo di tecnologie specifiche. Questi giacimenti si localizzano soprattutto nel deserto orientale del Sinai, dove erano presenti, ad esempio, rame e oro (particolarmente abbondante a sud dell'Egitto nella regione storica della Nubia). Il paesaggio minerario egiziano si amplia progressivamente andando a comprendere anche materie che non sono presenti nel territorio come l'argento, i lapislazzuli e il turchese.¹⁹

Le dighe: origini e funzioni

Nel tempo, l'ingegno umano ha dato forma a numerose soluzioni per la gestione delle acque, risorsa tanto preziosa quanto difficile da controllare. Una delle strutture artificiali fondamentali, per immagazzinare o deviare i flussi idrici sono le dighe. I benefici già noti alle antiche civiltà, le quali avevano già costruito queste infrastrutture, con lo scopo di contenimento dei fiumi o di irrigazione, così da produrre e controllare il sostentamento della popolazione, le quali portavano anche una crescita esponenziale delle società. Non avendo la possibilità di confrontare dati, come succede ai giorni nostri, il loro metodo si seguiva il sistema del Trial and Error per raggiungendo un progetto inizialmente stabilito²⁰.

La maggior parte delle dighe costruite in antichità presentavano strutture piuttosto semplici, realizzate con metodi essenziali e materiali facilmente reperibili nell'area circostante. Queste opere spesso erano caratterizzate da terra battuta o pietrame, il loro principio fisico sfrutta il proprio peso

¹⁷ BARD, 2020 pp.60-61.

¹⁸ NICHOLSON - SHAW, 2000 pp. 9-37.

¹⁹ BARD, 2020 pp. 61-72.

²⁰ NASRAT *et al.*, 2020, p. 2.

in contrasto della resistenza e pressione della rete fluviale. Queste tipologie di sbarramento dei corsi d'acqua sono comunemente chiamate dighe a gravità.²¹

Caratteristiche della diga di Saad el-Kafara

La diga di Saad el-Kafara è situata a circa 30 km a sud del Cairo, e si trova a circa 15 di km dalla città moderna di Helwan, fa parte del governatorato del Cairo, sorge sulle sponde orientali del fiume Nilo.²² La diga risale al periodo all'Antico Regno (ca. 2600 a.C.), costruita nei pressi del *wadi al-Garawi*. L'impianto di sbarramento aveva un'altezza di circa 14 m e una larghezza alla base di circa 98 m, che si assottigliava sulla sommità, raggiungendo i 56 m. La lunghezza originariamente poteva corrispondere ad un lunghezza di circa 107 m²³. Attualmente le uniche tracce conservate fino ad oggi sono le strutture perimetrali ai lati del wadi. La probabile funzione di questa diga era di controllo per le inondazioni del corso stagionale di al-Garawi, il quale durante le stagioni della pioggia, esondava, creando diverse problematiche nell'area circostante²⁴.

Tenendo conto delle tecniche costruttive e delle risorse tecnologiche disponibili all'epoca, la realizzazione della diga, si ipotizza, che durante lo scavo sia stato necessario scavare e trasportare circa 100.000 m³ di roccia e detriti, è possibile stimare che l'intero processo abbia richiesto un periodo di realizzazione compreso tra i 10 e i 12 anni²⁵.

La diga è costituita da questi elementi strutturali:

I - un nucleo impermeabile composto da sabbia e ghiaia silicea calcarea;

II - Ai lati a monte e a valle del nucleo presentano due sezioni di riempimento in roccia, che servivano a sostenere la struttura centrale. Questi blocchi, estratti da cava, avevano uno spessore medio di ca. 30 cm, ma potevano variare tra i 10 e i 60 cm. Il materiale veniva disposto in modo irregolare, senza un ordine preciso, e gli spazi vuoti tra le rocce non venivano riempiti con ghiaia o detriti.

Data un'elevata altezza di circa 125 m sopra il m s.l.m.²⁶, la portata massima che poteva contenere la diga, corrisponde di circa 620.000 m³, così immagazzinando un totale di 465.000 m³²⁷.

Cause del fallimento di Saad el-Kafara

Le cause del fallimento della diga potrebbero essere stata causata da un evento naturale improvviso e particolarmente violento, come una piena eccezionale che ha superato le capacità di contenimento della struttura. Il crollo si suppone che sia avvenuto poco dopo la costruzione, visto che il bacino a monte non presenta sedimenti, cosa che avviene in dighe che hanno un certo periodo di esercizio²⁸.

²¹ *Ibid.*

²² GARBRECHT – BERTRAM, 1983.

²³ https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_storia_delle_dighe/prime_dighe

²⁴ NASRAT *et al.*, 2020, p. 4.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_storia_delle_dighe/prime_dighe

²⁸ *Ibidem.*

Poiché in contesti antichi, tali fenomeni potevano avere effetti devastanti, soprattutto nelle opere ingegneristiche non ancora complete o non adeguatamente consolidate. Alcune evidenze archeologiche e geologiche sembrano confermare questa ipotesi, la struttura mostra segni di crollo riconducibile all'impatto di una massa d'acqua straordinaria. In seguito alla piena eccezionale, la diga probabilmente non fosse stata ultimata, infatti i resti conservati si riferiscono ai blocchi laterali della diga, che appaiono più stabili e resistenti, mentre la parte centrale, il nucleo dell'opera, risulta completamente travolta. Questo elemento è interpretabile come il risultato di un cedimento strutturale localizzato, causato dalla pressione idrica che avrebbe travolto la sezione centrale ancora in fase di costruzione o meno consolidata, determinandone il collasso. Ipotesi moderne, sulla stabilità strutturale della diga indicano che il progetto originario fosse sostanzialmente corretto, anche se improntato a criteri conservativi²⁹.

Tuttavia, un elemento critico emerso riguarda, la probabile assenza di un sistema di sfogo o sfioratore³⁰ – ovvero un dispositivo che serviva a far tracimare l'acqua in eccesso, senza far pesare il peso dell'acqua sulla struttura della diga – per le acque in piena durante la fase di costruzione dell'opera, dispositivo oggi fondamentale nella progettazione idraulica. Questa mancanza comprometteva, gravemente la buona riuscita del progetto idraulico. In questi casi il crollo finale dovrebbe essere attribuito ad un errore di valutazione. Tenendo conto delle tecniche costruttive e delle risorse tecnologiche disponibili all'epoca, in assenza di strumenti comparativi, come quelli moderni, il loro metodo si basava certamente su prove progressive e adattamenti successivi (*trial and error*). Infatti errori simili, si riscontrano anche in epoca contemporanea, dove il crollo di dighe provvisorie è talvolta imputabile alla sottovalutazione, delle portate da deviare. In entrambi i casi si tratta di errori di natura idrologica e di gestione inadeguata del rischio, che evidenziano l'importanza di una corretta pianificazione e monitoraggio delle condizioni ambientali durante le fasi di realizzazione³¹.

La III dinastia, periodo di sperimentazioni: un esempio virtuoso, la piramide di Djoser

Come si è detto precedentemente, la III dinastia è un periodo molto florido dal punto di vista ingegneristico e architettonico, ed è proprio in questo periodo che cominceranno a prendere forma tutte quelle architetture che diventeranno caratteristiche dell'Antico Regno, come le piramidi a gradoni. È stato descritto fino ad ora un esempio di progetto fallimentare, è da ricordare che la III dinastia ha prodotto anche esempi virtuosi: la piramide di Djoser, costruita grazie all'apporto del geniale architetto e visir del sovrano egizio, Imhotep³².

Djoser, quindi, fu il primo sovrano egizio a costruire una piramide a gradoni, a somiglianza della collina primordiale che, secondo la cosmogonia egizia, emerse dalle acque primordiali come prima terra: la piramide presenta sei gradoni, raggiungendo 60 metri d'altezza³³. Nella parte settentrionale della piramide si trova l'ingresso principale della piramide, che ramifica in una serie di tunnel sotterranei alla piramide, che porta fino alla stanza del sarcofago, rivestito di granito rosso di Assuan³⁴. Sempre nell'area settentrionale del complesso funerario fu trovata una stanza, un *serdab*,

²⁹ NASRAT *et al.*, 2020, pp. 5-6.

³⁰ <https://www.treccani.it/enciclopedia/sfioratore>.

³¹ NASRAT *et al.*, 2020, pp. 5-6.

³² SCHLÖGL 2005: pp. 27-28.

³³ *Idem*.

³⁴ *Ibid.*

che celava al suo interno una statua del sovrano assiso, a grandezza naturale, scolpita nel calcare e dipinta³⁵, essa presentava anche gli occhi in ossidiana e cristallo, che furono rubati in antico³⁶. Questa stanza presentava, all'altezza degli occhi della statua, anche due feritoie, questo è il *ka* del sovrano, il suo spirito³⁷. È proprio in questo periodo che prende forma un concetto che fino a quel momento era stato soltanto teorico, ovvero la composizione dell'individuo di cinque parti, tra cui, appunto, proprio il *ka*³⁸. La statua non è collocata in un luogo pubblico, non era collocata in un tempio e neanche in un porticato, non era posta neanche dentro la piramide, ma è celata proprio all'interno di un *serdab*, parola araba che significa ripostiglio, non proprio il posto più confacente ad una statua così bella e dettagliata. Essa, quindi, attraverso queste due feritoie, può vedere cosa succede al di fuori, ma non può essere vista. Il sovrano, nella concezione cosmologica egizia, ha come compito quello di controllare il mondo, la creazione, come una sorta di demiurgo, e tenere sotto controllo la *maat*, l'equilibrio cosmico e fare in modo che l'*isefet*, il caos, non prenda il sopravvento³⁹.

Conclusioni

La diga di Saad el-Kafara costituisce una testimonianza significativa dell'ingegneria idraulica nell'Egitto dell'Antico Regno e, al contempo, un caso emblematico di fallimento tecnico dovuto a fattori strutturali e ambientali. Nonostante il progetto apparisse coerente con le conoscenze ingegneristiche dell'epoca e improntato al contenimento della piena del *wadi al-Garawi*, la probabile assenza di un sistema di sfogo per le acque in piena — elemento oggi imprescindibile — ha compromesso la stabilità dell'infrastruttura. L'alluvione improvvisa causò il collasso dell'intera struttura, probabilmente ancora incompleta o non adeguatamente consolidata. Il crollo, però, non deve essere letto semplicemente come un insuccesso, ma piuttosto come una tappa fondamentale nell'evoluzione del pensiero ingegneristico antico. Questo studio testimonia l'ambizione e l'ingegnosità delle antiche civiltà, nel tentativo di controllare risorse naturali.

In parallelo, la piramide a gradoni di Djoser, progettata da Imhotep, rappresenta l'esito positivo e virtuoso di tale fase sperimentale, inaugurando un modello architettonico e simbolico destinato a segnare in modo duraturo la cultura materiale egizia. Essa si colloca in una linea evolutiva che affonda le radici nelle mastabe delle I e II dinastia: da semplici strutture rettangolari in mattoni crudi si giunge, attraverso ampliamenti e sovrapposizioni, alla concezione di una piramide a gradoni interamente in pietra, prima vera architettura monumentale duratura. Non si tratta soltanto del primo esempio di piramide a gradoni, ma di un complesso architettonico che introduce innovazioni radicali: dall'uso sistematico della pietra squadrata come materiale da costruzione monumentale, fino alla creazione di uno spazio funerario complesso, articolato con cortili cerimoniali, cappelle, magazzini, templi e strutture rituali simboliche, diventando una "città per l'eternità".

Questo confronto tra questi casi studi dimostra come la III dinastia non rappresenti solo un periodo di transizione tra il Protodinastico e l'Antico Regno, ma un vero e proprio laboratorio di idee, in cui successi e insuccessi contribuirono in equa misura plasmando così l'identità dell'architettura e dell'ingegneristica faraonica.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ <https://egyptianmuseumcairo.org/artefacts/statue-of-djoser>

³⁷ <https://egyptianmuseumcairo.org/artefacts/statue-of-djoser>

³⁸ ROSALIE 2003: p. 116.

³⁹ <https://www.britannica.com/topic/Maat-Egyptian-goddess#ref1262329>

Bibliografia

- BAINES, J., & MALEK, J. (1991). *Cultural Atlas of Ancient Egypt*. New York: Facts on File.
- BARD, K. (2020). *Archeologia dell'antico Egitto*. Roma: Carrocci.
- DONADONI, S. (2017). *Arte Egizia*. Milano: Mimesis Edizioni.
- GARBRECHT, G., & BERTRAM, H. (1983). *Der Sadd-el-Kafara. Die altese Talsperre der Welt, 2600 v. Chr.* Braunschweig: Leichtweiss-Institut für Wasserbau der Technischen Universität.
- GRIMAL, N. (2021). *Storia dell'antico Egitto*. Bari: Laterza.
- HARREL, J., & STOREMYR, P. (2009). Ancient Egyptian quarries – an illustrated overview. *Geological Survey of Norway Special publication*, 7-50.
- NASRAT ADAMO, NADHIR AL-ANSARI, VAROUJAN SISSAKIAN, JAN LAUTE, & SVEN KNUTSSON. (2020). Dam Safety: General Considerations. *Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, Vol.10(No.6)*, 1-21.
- NICHOLSON, P., & SHAW, I. (2000). *Ancient Egyptian Materials and Technology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- PIACENTINI, P. (2005). L'Egitto nel periodo Protodinastico e nell'Antico Regno. In A. Barbero, *Storia dell'Europa e del Mediterraneo I* (p. 589-653). Roma: Salerno Editrice.
- ROSALIE, D. (2003). *Religion and Magic in Ancient Egypt*. London: Penguin Books.
- SCHLOGL, H. A. (2005). *L'antico Egitto*. Bologna: Il Mulino.

Sitografia

- Maat: <https://www.britannica.com/topic/Maat-Egyptian-goddess#ref1262329> (consultato l'ultima volta il 24/08/2025).
- Sfioratore: <https://www.treccani.it/enciclopedia/sfioratore> (consultato l'ultima volta il 24/08/2025).
- Statue of Djoser: <https://egyptianmuseumcairo.eg/artefacts/statue-of-djoser> (consultato l'ultima volta il 23/08/2025).
- Storia delle prime dighe: https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_storia_delle_dighe/prime_dighe (consultato l'ultima volta il 24/08/2025).
- Statue of king Djoser: <https://egypt-museum.com/statue-of-king-djoser> (consultato l'ultima volta il 23/08/2025).